

А.В. ЗАЗДРАВНЫХ

Генезис динамики фирм: роль внутриорганизационных факторов*

Аннотация. Проблема активизации динамики фирм как никогда актуальна для современной России, в первую очередь для ее промышленного сектора, сочетаясь с официально провозглашенным курсом на инновационный, социально ориентированный тип экономического развития страны. Приоритетное значение как в глобальном контексте, так и в рамках национальных экономических систем приобретает теоретическое осмысление закономерностей развития процессов формирования, выживания, роста и ликвидации хозяйствующих субъектов, выявление ключевых факторов динамики фирм. В статье представлена авторская типология таких факторов, подробно обсуждаются теоретическое содержание и эмпирическое воплощение наиболее значимых из них — внутрифирменных факторов.

Ключевые слова: предпринимательство, вход компаний, выход компаний, рост, выживание, теоретические концепции.

Abstract. The problem of activating the dynamics of firms is more relevant than ever for modern Russia, primarily for its industrial sector, combined with the proclaimed course towards an innovative, socially oriented type of economic development of the country. A theoretical understanding of the patterns of development of the processes of formation, survival, growth and liquidation of business entities, as well as the identification of key factors in the dynamics of firms, acquires priority importance both in the global context and within the framework of national economic systems. The article presents the author's typology of such factors, discusses in detail the theoretical content and empirical embodiment of the most significant of them — intra-company factors.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Заздравных А.В. Генезис динамики фирм: роль внутриорганизационных факторов // Философия хозяйства. 2026. № 3. С. 51—68. DOI:

Keywords: entrepreneurship, entry of companies, exit of companies, growth, survival, theoretical concepts.

УДК 338.2
ББК 65.04

Введение

Под динамикой фирм (хозяйствующих субъектов) в настоящей статье понимается совокупность процессов их появления, выживания, роста и исчезновения, воплощаемых в количественных и качественных изменениях их общей популяции (количестве, составе и структуре), и параметров деятельности. Системная концепция динамики фирм связывает ее процессы с широким кругом явлений экономической действительности и отражает многообразие форм ее проявления на различных уровнях национальной экономической модели. Раскрываясь на микроуровне через предпринимательские намерения, рутинные процессы хозяйственной деятельности, этапы жизненного цикла фирм, процессы их адаптации и трансформации, динамика фирм реализуется на мезоуровне в механизмах конкуренции и отраслевого отбора, в отраслевой производительности и результативности, в динамике региональных рынков труда, деловой активности, социально-экономического развития территорий, воплощаясь на макроуровне в колебаниях экономической конъюнктуры и макроэкономических индикаторов, развитии научно-технического прогресса и инноваций, институциональных преобразованиях, изменениях уровня экономической независимости и конкурентоспособности страны.

Концептуальные основы понимания процессов динамики фирм пролегают в русле междисциплинарного (гетеродоксального) подхода, раскрывая как многообразие потенциальных факторов динамики фирм, так и ее связь с широким кругом явлений экономической действительности. Взгляды *эволюционной экономики и организационной экологии* подчеркивают значимость активных процессов отбора, способностей фирм к выживанию, конкуренции за ограниченные ресурсы, адаптации к условиям внешней среды. Через призму *концепции жизненного цикла отрасли* раскрывается динамика входа и выхода фирм при эволюционных изменениях в технологиях и факторах производства, в состоянии отраслевого спроса на ресурсы, в

механизме ценообразования, в моделях покупательского поведения. Отдельные аспекты рыночного отбора и адаптации фирм к внутренним и внешним шокам, связанные с их выживанием и ростом, раскрываются и в положениях *теории организационного обучения* через процессы развития компетенций и приобретения опыта. *Неоклассический подход* фокусируется на принципах рациональности и оптимальности в решениях фирм о входе и выходе, производственном выборе. *Теория организации промышленности* дополняет их значительным рядом отраслевых условий, демонстрируя потенциал различных стратегий роста и развития фирм. *Концепция отраслевых барьеров* связывает решения и возможности фирм с набором обстоятельств, препятствующих успешному входу (достижением предпринимательских целей) или ликвидному (без существенных потерь) выходу, в значительной мере определяющих структуру отраслей, товарных рынков и состояние конкурентной среды, влияющих на модели входа и выхода фирм. В рамках *институционального подхода* внимание акцентируется на широком круге правовых, социальных, культурных, политических и др. условий, сопровождающих процессы динамики фирм. Взгляд *ресурсной теории* подчеркивает роль материальных и нематериальных ресурсов как специфического актива фирм, источника их эффективности и конкурентных преимуществ. В русле *предпринимательских теорий* процессы динамики фирм раскрываются через творческий потенциал предпринимателей и инновационную активность, обеспечивающих технологические изменения в отраслях, перераспределение ресурсов и сдвиги в механизмах конкуренции. Подходы *региональной экономики* раскрывают влияние на динамику фирм территориальных условий, региональной специфики и пространственных различий, подчеркивают их приоритет в становлении и развитии предпринимательства, акцентируют внимание на широком круге внешних региональных эффектов (экстерналий). В рамках подходов *макроэкономической теории* иллюстрируется взаимообусловленность процессов динамики фирм и параметров общего состояния экономики.

Вместе с тем, несмотря на множественность научных исследований в области динамики фирм, отсутствуют работы, систематизирующие богатую палитру ее факторов, а также подробно раскрывающие их внутрифирменную компоненту. Настоящая статья в определенной мере решает эту проблему.

Общая типология факторов динамики фирм

Как и сами процессы динамики фирм, ее факторы следует рассматривать на разных уровнях (рис. 1). Многоуровневый подход к анализу позволяет определить широкий круг различных условий и обстоятельств, потенциальных мотивов и препятствий (ограничений), в значительной мере обуславливающих процессы создания и ликвидации компаний, перспективы их роста и выживания. Такой подход служит и эффективной дифференциации мер государственной политики в области активизации динамики фирм.

Рис. 1. Типология факторов динамики фирм (разработано автором)

На первичном уровне (*микроуровне*) можно говорить об индивидуальных (человеческих) и внутрифирменных (корпоративных) факторах. Действительно, в основе решений и действий по генерации бизнес-идей, созданию собственного дела, управлению им, поиску стартовых ресурсов во многом лежат именно характер и индивидуальные черты конкретного человека, его организационные способности, творческие таланты [3], устремления и амбиции (равно как и субъективные жизненные обстоятельства). В свою очередь, совокупность индивидов, их совместный потенциал составляют фундамент

любой успешно функционирующей фирмы или бизнес-структуры, которые отличаются от других производственными показателями, уровнем эффективности, уникальной комбинацией разнородных ресурсов, прибыльностью и т. д. Здесь динамика фирм может быть детерминирована коллективными решениями, совокупным ресурсным потенциалом, внутренней синергией разнородных элементов компаний (кадров, компетенций, бизнес-процессов, материальных потоков, деловой репутации), организационными трансформациями, правами интеллектуальной собственности, масштабированием деятельности.

На *мезоуровне* (региональном и отраслевом) на процессы динамики фирм воздействует широкий круг специфических неоднородных территориальных и секторальных условий функционирования фирм и производства и обращения благ, связанных с производственной специализацией, уровнем технологического развития, потенциалом ресурсной базы и инфраструктуры, численностью и структурой населения (определяющих, например, как трудовой потенциал отрасли, так и потенциал внутреннего спроса в регионе), условиями конкуренции, концентрации и т. д. Здесь, в терминах теории менеджмента, можно говорить уже об условиях внешней среды, не зависящих от решений на микроуровне, но в значительной мере определяющих динамику фирм.

Наконец, на *макроуровне* также формируются важные (в отдельных случаях — важнейшие), но сравнительно малочисленные факторы динамики фирм, фундаментальные для развития национального предпринимательства, делового климата, финансовой стабильности.

Обособленное влияние каждой группы факторов на динамику фирм в определенной мере ограничено, поэтому каждая группа сама по себе объясняет лишь малую часть условий функционирования фирм. Для каждого элемента (процесса) динамики фирм будет, вероятно, различаться степень влияния той или иной группы, при этом отдельные частные факторы могут проявляться на нескольких уровнях одновременно.

Внутрифирменные (внутриорганизационные) факторы динамики фирм

Важными переменными для понимания механизма динамики фирм выступают их внутренние характеристики и параметры, определяющие возможности для быстрой адаптации к волатильным временам и кризисным обстоятельствам, конкурентоспособность, устойчивость к внешним шокам, потенциал роста. Рассмотрим подробнее эти характеристики. Одним из наиболее популярных у исследователей специфических внутрифирменных факторов динамики выступает *размер компаний (масштаб их производственно-хозяйственной деятельности)*. В частности, данный параметр, являясь индикатором внутренней экономии от масштаба, условий доступа к финансовому капиталу и производственным ресурсам, уровня невосполнимых издержек (препятствующих быстрому и ликвидному покиданию отрасли), в определенной мере объясняет динамику выживания и процессов роста фирм.

В различных работах размер новой фирмы обычно оценивается через различные показатели: численность занятых [11; 29], стоимость активов [9; 14], величину стартовых инвестиций [30] и т. д. При этом во многих исследованиях, независимо от применяемых индикаторов, установлено положительное и устойчивое влияние как текущих, так и стартовых¹ размеров фирм на шансы и перспективы их выживания. Такой характер влияния объясняется тем, что более крупные фирмы: а) ближе по своим производственным показателям к уровню минимально эффективного отраслевого выпуска; б) более диверсифицированы, чем мелкие, следовательно, неблагоприятные условия на одном рынке (в одной отрасли) могут компенсироваться лучшими условиями на других (в других); в) способны успешно привлекать капитал (в том числе заемный), часто имеют лучшие налоговые условия и правительственную поддержку, им проще приглашать квалифицированный персонал, масштабировать бизнес, осуществ-

¹ При этом в исследовании [18] утверждается, что текущий размер фирмы является лучшей объясняющей переменной, нежели первоначальный, поскольку содержит информацию о реакции фирм на свой рыночный успех в течение определенного времени.

лять НИОКР, противостоять жесткой конкуренции [11; 18; 23]. Размер фирм (наряду с их возрастом, о котором речь пойдет далее) отражает разницу в эффективности крупных и мелких фирм, возникающую в силу различий в опыте, управленческих способностях и возможностях, технологиях производства и уровне организации бизнес-процесов.

В частности, эмпирические доказательства о более высокой выживаемости и меньшей вероятности выхода с рынка крупных фирм проверены в работах: [11] — на данных по более чем 171 тыс. фирм Западной Германии в период 1980—1989 гг.; [9] — 9,5 тыс. британских фирм в 2000—2009 гг.; [21] — на данных по промышленным предприятиям Германии в 1992—2005 гг.; [14] — 1,2 тыс. публичных компаний Австралии в 1989—2005 гг.; [10] — 2,2 тыс. акционерных компаний Швеции, основанных в течение семи отдельных лет между 1899 и 1950 гг.; [7] — на данных о свыше 40 тыс. компаний Греции в 2001—2014 гг.; [20] — на данных за длительный период по фармацевтической промышленности США. При этом в работе [17] выявлено, что выжившие в период 1986—1991 гг. новые промышленные предприятия Великобритании были в среднем в четыре раза крупнее вышедших из отрасли.

Также установлено, что крупные фирмы, обладая большим человеческим капиталом, получают лучшие шансы на выживание [23], их вероятность выхода с рынка примерно на 40% ниже, чем у небольших [18], а удвоение стартового размера при входе компаний снижает уровень риска примерно на 9% [29]. В свою очередь, фирмы небольшого размера подвержены более высоким рискам [10; 13], относительное преимущество крупных фирм над мелкими усиливается во времена кризисов [7].

Вместе с тем необходимо представить и иные результаты исследований. Так, расчеты, приведенные автором работы [30], не выявили взаимосвязи между объемом первоначальных инвестиций в создание бизнеса и его последующей ликвидацией. Автор отмечает, что в среде исследователей данной проблемы нет единого мнения о характере этой взаимосвязи, а представленные доказательства остаются неубедительными. Например, численное преобладание микропредприятий на африканском континенте может отражать недостаток местных возможностей для управления фирмами более крупного

размера: создание последних ставит под угрозу их выживание, поскольку большие масштабы деятельности требуют серьезных управленческих компетенций, отсутствующих у местных бизнесменов. Напротив, предприниматели, начинающие с малого, обладают преимуществом в адекватном управлении местным потенциалом и возможностях для дальнейшего роста.

Влияние размера фирмы на возникновение финансовых затруднений и ее закономерный последующий выход с рынка может характеризоваться U-образной зависимостью [14]. Так, высокая вероятность попадания фирм малого размера в тяжелое финансовое положение обусловлена их низкой устойчивостью к внешним шокам, а крупного — негибкой организацией деятельности, проблемами с контролем за менеджерами и сотрудниками, трудностями с обеспечением эффективной внутрифирменной коммуникации. Соответственно, наименьший уровень угроз для выживания должен фиксироваться у фирм среднего размера. Аналогичный нелинейный характер взаимосвязи подтверждается и в исследовании [8]: увеличение размера стартапа до определенного порога повышает шансы на выживание, но при превышении порогового значения преимущества большего размера стартапа резко снижаются.

В характере взаимосвязи между выживаемостью, размером и возрастом предприятий существуют различия между когортами одиночных и инкорпорированных фирм [17], влияние на выживаемость размера и возраста фирм опосредовано степенью их вовлеченности в инновационную деятельность [13]. Однако в работе [12] показано, что размер компании влияет на выживание лишь в той мере, в какой он связан с экономией от масштаба. Ссылаясь на широкое признание влияния размера фирмы на продолжительность жизни компании и вероятность ее выживания, автор работы [19] констатирует, что однозначного ответа на вопрос о том, что влияет сильнее — первоначальный или текущий размер бизнеса, — не существует. При этом в работе [10] справедливо отмечено, что альтернативные исследовательские подходы (например, более долгие временные рамки или иные методы анализа) способны поставить под сомнение любые устоявшиеся предположения о характере влияния размеров фирм на выживаемость.

В качестве другой переменной, отражающей влияние внутренних характеристик новых фирм на их последующую динамику, задействуется *возраст компании*, оцениваемый в исследованиях через общее количество лет, прошедших с момента входа (регистрации) компании [9; 14], и в отдельных случаях через средневзвешенный возраст фирм в конкретной отрасли [35]. Возраст фирм выступает косвенным индикатором процессов организационного обучения, накопления опыта, компетенций, репутации, производственных и финансовых активов [4; 10; 13; 25; 32], являясь полезной переменной для прогнозирования вероятности продолжительности жизни фирм, объяснения шансов на их долгосрочное выживание и будущие параметры роста [14; 18]. Фирмы с солидным опытом способны противостоять экономическим и финансовым спадам и, как следствие, сталкиваются с меньшим риском ликвидации [9]. Данный тезис поддерживается в исследовании [28] по различным секторам экономики США за период 1963—1980 гг. В ходе исследования [16] установлено, что более молодые фирмы быстрее выходят из бизнеса, однако выжившие растут большими темпами. В работе [2] отмечено, что с увеличением возраста повышаются шансы фирм закрепиться на рынке, но снижаются темпы их роста. Вопреки этим мнениям, выводы работы [10] говорят, что лишь малая доля всех ликвидаций бизнеса приходилась на молодые фирмы, а абсолютное большинство вышедших компаний были весьма опытными². Таким образом, солидный возраст не дает гарантий защиты от банкротства и последующего выхода. Близкие по сути выводы сформулированы и в работе [21], в которой также обнаружена более высокая склонность к выходу у весьма зрелых компаний (в среднем старше 11 лет).

Как и в обсужденной выше ситуации с размером фирм, в ряде исследований говорится о нелинейном характере взаимосвязи между возрастом компаний и вероятностью их выхода: от U-образной инвертированной кривой [4; 11; 14] до синусоиды [18]. Так, в соответствии с концепцией пассивного обучения, совсем молодые фирмы не

² Здесь возникают определенные сомнения в обоснованности этого тезиса, подкрепляемые данными как ряда других зарубежных исследований, так и собственным анализом автора настоящей статьи по обрабатывающей промышленности России. Возможно, этот тезис обусловлен различиями в понимании термина «молодая фирма».

осознают в полной мере собственный потенциал, поэтому вероятность выхода на начальном этапе жизненного цикла невелика. С течением времени фирмы, получив представление о своем потенциале, либо растут и расширяются, либо ликвидируются.

В то же время в научной литературе можно встретить и иные взгляды: выживание определяется не возрастом как таковым, а иными факторами (например, управленческим опытом, структурой собственности, доступом к капиталу и др.), которые могут быть соотнесены с возрастом [24]; на «зрелой» стадии жизненного цикла возраст оказывает незначительное влияние на выживание фирм [18]. Авторы работы [13] отмечают, что положительная взаимосвязь между вероятностью выживания и возрастом наблюдается лишь у более опытных фирм, однако для более молодых эта взаимосвязь не столь очевидна. Близкой по сути позиции придерживаются и авторы исследования [25], полагающие, что проявления, причины и последствия выживания и краха фирм различаются в зависимости от стадии жизненного цикла фирмы. В этом контексте интересный вывод сделан и в работе [6]: по мере увеличения срока функционирования возрастает и вероятность того, что фирма переживет следующий временной интервал.

Другим важным внутрифирменным фактором динамики компаний выступает их производственная и финансовая результативность: *продуктивность, прибыльность* и т. д. Так, высокая прибыльность обеспечивает компаниям часть финансовых ресурсов, необходимых для создания и развития ее специфических активов (например, передовых разработок, лояльности потребителей и т. д.), обеспечивающих конкурентоспособность. С прибыльностью связаны как субъективные решения предпринимателей о продолжении бизнеса, так и объективные риски ликвидации [19; 29]. Хотя, по мнению автора [18], высокая рентабельность позволяет выжить новым и неоптимальным по размерам фирмам лишь в краткосрочной перспективе, но не в долгосрочной. Государственная политика, приводящая к сокращению уровня прибыли, в большей мере затрагивает мелкие и молодые фирмы, однако крупные и опытные компании также уязвимы в долгосрочной перспективе [20]. Здесь необходимо учитывать следующие обстоятельства: интенсивные разработка и внедрение инноваций, в силу потенциальной неопределенности в рыночных пер-

спективах, способны приводить к банкротству; высокая прибыльность зачастую формируется в рискованных видах деятельности, где значительна вероятность неудач; высокоприбыльные фирмы являются потенциальным объектом для поглощения другими участниками [18].

В русле взглядов теории организации промышленности прибыльность выступает важным стимулом для входа новых компаний, что, с одной стороны, увеличивает число потенциальных отраслевых претендентов, с другой — оказывает конкурентное давление на действующих операторов. Новые фирмы основывают свои решения о входе на рынок в основном на перспективах будущей прибыли [26], большинство исследований обнаруживают высокий вход новых фирм в секторах с исторически более высокой нормой прибыли [33]. Однако здесь существует ряд исключений: а) даже при низкой средней норме прибыли вход все равно привлекателен при ее значительной отраслевой вариации и склонности новичков к риску; б) даже в высокоприбыльных отраслях вход может быть ограничен, если новички предполагают агрессивные ответные действия укоренившихся фирм. В таких отраслях всегда формируются барьеры входа, защищающие доходность последних [27].

В исследованиях динамики фирм уделяется внимание и переменным, связанным с отдельными *формами организации производства (деятельности)*, а также *организационно-правовыми формами* ведения бизнеса. В частности, выбор фирмой форм организации производства, связанных с охватом видов деятельности, имеет принципиальное значение: фокус на определенном узком направлении, потребительском сегменте или продукте (узкая специализация) с концентрацией на нем всех доступных ресурсов либо широкий охват в русле подхода крупных глобальных операторов с солидным портфелем продуктов и брендов (стратегия диверсификации). Анализ потенциально положительных и отрицательных сторон как стратегии узкой специализации, так и диверсификации с охватом множества товарных групп представлен в соответствующей научной литературе весьма подробно, поэтому в настоящей работе данный аспект отдельно не рассматривается. Здесь следует лишь отметить, что предпринимательская практика богата примерами как успешных компаний, придерживающихся стратегии узкой специализации, так и

успешных диверсифицированных компаний. Безусловно, такой выбор обусловлен, в первую очередь, экономическими, финансовыми и организационными возможностями фирмы, способностями привлекать широкий спектр различных видов ресурсов. Однако очевидно, что выбор в пользу узкой специализации в небольших сегментах и товарных категориях зачастую является единственным способом для старта предпринимательской деятельности.

Часто в теоретическом ключе предполагается, что у новых фирм с широко ориентированными рыночными стратегиями выше шансы на выживание, нежели у новых фирм с узкой рыночной направленностью. Так, в работе [32] отмечено, что формы организации производства влияют на качество рабочей силы, доступной начинающим предпринимателям: узкая специализация снижает возможности персонала приобретать опыт в области технических и управленческих навыков, необходимых для успеха малого бизнеса. В исследовании [22] подтверждается тезис о том, что вход фирм на новые рынки более успешен через механизм диверсификации, когда выживание и процветание на новых рынках будут вероятнее, например, благодаря помощи материнской компании.

При этом осуществлять экспансию на смежные³ рынки фирму также заставляет стремление повысить свою устойчивость к различным рискам и к волатильности рынков, мобилизовать резервы экономического роста, находящиеся за пределами основной деятельности, повысить уровень конкурентоспособности и финансовой устойчивости. При этом, как ни парадоксально, но эта же стратегия, проработанная недостаточно, может, наоборот, создавать риски и снижать эффективность деятельности в основном направлении бизнеса фирмы, провоцируя выход с рынка и из непрофильных активов. Однако эмпирические исследования демонстрируют дифференцированные выводы. С одной стороны, подтверждается тезис, что с течением времени, даже при обоюдном сокращении рыночных долей у диверсифицированных фирм, такое сокращение носит меньший масштаб, чем у совсем новых, молодых и узкоспециализированных фирм. С другой стороны, первые быстрее принимают решения о выходе из бизнеса⁴, нежели вторые. Таким образом, можно предполагать, что

³ Иногда и на принципиально новые рынки.

⁴ В первую очередь, из непрофильных активов.

различия в уровне диверсификации и размерах фирм, как и различия в выборе ими рынков для экспансии (внутренние или внешние), способны влиять и на преодолимость барьеров входа [1].

Диверсификация повышает способности фирм к выживанию по всей наблюдаемой выборке [30], однако положительный эффект сильно зависит от географической дислокации компании [34], проявляясь лишь в наукоемких областях [32]. В исследовании [15] обнаружена инвертированная U-образная взаимосвязь между диверсификацией и выживанием: получая от умеренной диверсификации положительный эффект для выживаемости, фирма значительно снижает этот эффект (вплоть до отрицательной величины) при слишком быстром расширении продуктового портфеля. Авторы объясняют свой вывод превышением темпов диверсификации над темпами наращивания опыта внутрифирменного взаимодействия, что приводит к падению эффективности функционирования организации.

Констатируется влияние на динамику фирм выбора определенных *организационно-правовых форм* коммерческой деятельности — акционерных обществ, обществ с ограниченной ответственностью, индивидуальных предпринимателей, кооперативов и т. д., подразумевающих, помимо прочего, различную меру ответственности собственников бизнеса по обязательствам. Так, в работе [5] отмечается, что фирмы, основанные в организационно-правовой форме с ограниченной ответственностью, демонстрируют более высокие темпы роста, нежели компании с полной ответственностью, и эти тенденции к быстрому росту выявлены и в других исследованиях. По мнению автора, это обстоятельство связано с различиями в стимулах к реализации проектов, которые характеризуются относительно высокими ожидаемой доходностью и рисками неудачи.

По данным исследования [30], инкорпорированные фирмы отличаются от независимых микропредприятий в аспектах, важных для решения проблем ранней организационной смертности: хорошо продуманных инвестиций, достаточности первоначального капитала, навыках управления крупными объектами.

Дочерние компании и филиалы крупных фирм с меньшей вероятностью будут получать ресурсы от местных поставщиков, что приведет к ухудшению их рыночных возможностей [32], кооперативы (компании, находящиеся в собственности и управлении работников) имеют лучшие возможности для выживания, нежели фирмы

других организационно-правовых форм [31]. В работе [18] также выдвигается гипотеза в части процессов выживания: фирмы с ограниченной ответственностью должны действовать дольше, нежели фирмы с неограниченной ответственностью. Однако данная гипотеза не подтвердилась в эмпирическом исследовании, и авторы делают вывод, что юридическая структура фирмы не влияет значимо на продолжительность жизни фирм.

При этом российские исследователи С. Земцов и А. Чернов установили, что акционерные публичные компании в РФ росли в среднем меньшими темпами, нежели другие организационно-правовые формы, поскольку в посткризисный период наемные менеджеры стремились реализовывать проекты с меньшими рисками. Однако высокотехнологичные технологические компании в форме открытого акционерного общества росли все же быстрее. Авторы объясняют этот факт тем, что выход на российский рынок акций является значимым фактором привлечения инвестиций, защиты от недружественных поглощений, что также обеспечивает дополнительный контроль со стороны акционеров: когда в качестве главного акционера выступает государство, это расширяет возможности для развития компании. При этом авторы не исключают и обратную ситуацию: изначально быстрорастущие компании или фирмы с высоким потенциалом роста стали публичными [2].

Типология факторов динамики фирм определяет набор потенциальных условий их создания, роста, выживания и ликвидации в данный период времени в экономике данной страны. Микроуровень включает группы многочисленных индивидуальных и внутрифирменных факторов; мезоуровень объединяет факторы ресурсной базы, состояния рынков труда и местного спроса, уровень технологического развития, производственную специализацию, структурные параметры отраслей; макроуровень обособляет различные группы финансовых, экономических и институциональных условий, определяющих на национальном уровне возможности и специфику развития процессов динамики фирм. При этом ряд частных факторов проявляется одновременно на нескольких уровнях.

Внутренние характеристики являются важными переменными для понимания механизма динамики фирм. Однако, в силу различий

методологии, отсутствия межстрановой сопоставимости данных, вариативности аналитического инструментария и т. д., выводы о характере и силе влияния внутрифирменных факторов на развитие различных процессов динамики фирм существенно дифференцированы.

Литература

1. *Заздравных А.В.* Экспансия фирм на отраслевые рынки: теоретический взгляд сквозь барьеры // Проблемы современной экономики. 2020. № 2. С. 62—67.
2. *Земцов С.П., Чернов А.В.* Какие высокотехнологичные компании в России растут быстрее и почему // Журнал Новой экономической ассоциации. 2019. Т. 41. № 1. С. 68—99.
3. *Рогожникова В.Н.* Понятие творчества в современной экономической науке // Вопросы политической экономии. 2023. Т. 35. № 3. С. 174—187. DOI:10.5281/zenodo.8320105.
4. *Ahn S.* Firm Dynamics and Productivity Growth: A Review of Micro Evidence from OECD Countries // OECD Economics Department Working Papers. 2001. No. 297. 66 p.: URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.276669>. (дата обращения 25.03.2026)
5. *Almus M.* What characterizes a fast-growing firm? // Applied Economics. 2002. No. 34 (12). P. 1497—1508.
6. *Audretsch D.* New-Firm Survival and the Technological Regime // The Review of Economics and Statistics. 1991. No. 73 (3). P. 441—450.
7. *Axioglou Ch., Christodoulakis N.* Which firms survive in a crisis? Investigating Gibrat's Law in Greece 2001—2014 // Journal of Industrial and Business Economics. 2021. No. 48 (2). P. 159—217.
8. *Basile R., Pittiglio R., Reganati F.* Do agglomeration externalities affect firm survival? // Regional Studies. 2017. No. 51 (4). P. 548—562. DOI:10.1080/00343404.2015.1114175.
9. *Byrne J., Spaliara M., Tsoukas S.* Firm Survival, Uncertainty, And Financial Frictions: Is There A Financial Uncertainty Accelerator? // Economic Inquiry. 2016. No. 54 (1). P. 375—390.
10. *Box M.* The death of firms: exploring the effects of environment and birth cohort on firm survival in Sweden // Small Business Economics. 2008. No. 31 (4). P. 379—393. DOI:10.1007/s11187-007-9061-2.

11. *Brüderl J., Schüssler R.* Organizational mortality: the liabilities of newness and adolescence // *Administrative Science Quarterly*. 1990. No. 35. P. 530—547: URL: <https://doi.org/10.2307/2393316>.
12. *Buddelmeyer H., Jensen P., Webster, E.* Innovation and the determinants of company survival // *Oxford Economic Papers*. 2010.No. 62 P. 261—285: URL: <https://doi.org/10.1093/oep/gpp012>.
13. *Cefis E., Marsili O.* Survivor: The role of innovation in firms' survival // *Research Policy*. 2006.No. 35 (5). P. 626—641.
14. *Chancharat N., Davy P., Mccrae M., Tian G.* Firms in Financial Distress, a Survival Model Analysis // *SSRN Electronic Journal*. 2007. 37 p. DOI:10.2139/ssrn.1009385.
15. *Coad A., Guenther C.* Diversification patterns and survival as firms mature // *Small Business Economics*. 2013.No. 41. P. 633—649: URL: <https://doi.org/10.1007/s11187-012-9447-7>.
16. *Choi J.* Entrepreneurial Risk-Taking, Young Firm Dynamics, and Aggregate Implications // *Meeting Papers 1018, Society for Economic Dynamics*. 2018. 61 p.
17. *Disney R., Haskel J., Heden Y.* Entry, Exit, and Establishment Survival in UK Manufacturing // *Journal of Industrial Economics*. 2003.No. 51 (1). P. 91—112.
18. *Esteve-Perez S., Manez-Castillejo J.* The Resource-Based Theory of the Firm and Firm Survival // *Small Business Economics*. 2008. No. 30 (3). P. 231—249.
19. *Falck O.* Survival chances of new businesses: do regional conditions matter? // *Applied Economics*. 2007.No. 39. P. 2039—2048 DOI: 10.1080/00036840600749615.
20. *Filson D., Masia N.* Effects of profit-reducing policies on firm survival, financial performance, and new drug introductions in the research-based pharmaceutical industry // *Managerial and Decision Economics*. 2007.No. 28 (4—5). P. 329—351.
21. *Fritsch M., Noseleit F., Schindele Y.* Success or Failure? A Multi-Dimensional Analysis of Business-Industry-and Region-Specific Determinants of Survival // *Friedrich Schiller University*. 2010. 36 p.
22. *Geroski P.* What do We Know about Entry? // *International Journal of Industrial Organization*. 1995.No. 13. P. 229—251.
23. *Geroski P., Mata J., Portugal P.* Founding Conditions and the Survival of New Firms // *Strategic Management Journal*. 2010.No. 31. P. 510—529 DOI: 10.1002/smj.823.

24. *Jensen P., Webster E., Buddelmeyer H.* Innovation, technological conditions and new firm survival // *Economic Record*. 2008.No. 84 (267). P. 434—448.
25. *Josefy M., Harrison J., Sirmon D., Carnes C.* Living and dying: Synthesizing the literature on firm survival and failure across stages of development // *Academy of Management Annals*. 2017.No. 11 (2). P. 770—799.
26. *Kharroubi E.* Growth expectations and the dynamics of firm entry // *BIS Working Papers*. 2022.No. 1036. 53 p.
27. *Kong Y., Seldon J.* Pseudo-Generic Products and Barriers to Entry in Pharmaceutical Markets // *Review of Industrial Organization*. 2004.No. 25 (1). P. 71—86.
28. *Lane S., Schary M.* Understanding The Business Failure Rate // *Contemporary Economic Policy*, Western Economic Association International. 1991.No. 9 (4). P. 93—105.
29. *Lopez-Garcia P., Puente S.* Business Demography in Spain: Determinants of Firm Survival // *Banco de Espana Research Paper*. 2006. No WP-0608. 46 p.: URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.901153>.
30. *Monibo A.* Surviving the years of infancy: longevity among small firms in Nigeria, 1971—1997 // *Journal of International Development*, John Wiley and Sons, Ltd. 2007.No. 19 (8). P. 1023—1042.
31. *Perotin V.* Entry, exit, and the business cycle: Are cooperatives different? // *Journal of Comparative Economics*. 2006.No. 34 (2). P. 295—316.
32. *Renski H.* External economies of localization, urbanization and industrial diversity and new firm survival // *Papers in Regional Science*. 2011.No. 90 (3). P. 473—50.
33. *Siegfried J., Evans L.* Empirical studies of entry and exit: A survey of the evidence // *Review of Industrial Organization*. 1994.No. 9. P. 121—155. DOI: 10.1007/BF01035654.
34. *Stearns T., Carter N., Reynolds P., Williams M.* New firm survival: industry, strategy, and location // *Journal of Business Venturing*. 1995.No. 10. P. 23—42' DOI: 10.1016/0883-9026(94)00016-N.
35. *Zajc Kejžar K., Ponikvar N.* The effect of industry maturity, turnover and competition on firm survival: evidence from Slovenian firms // *Post-Communist Economies*. 2014.No. 26 (1). P. 122—136.

References

1. *Zazdravnyh A.V.* Ekspansiya firm na otraslevye rynki: teoreticheskij vzglyad skvoz' bar'ery // *Problemy sovremennoj ekonomiki*. 2020. № 2. S. 62—67.
2. *Zemcov S.P., Chernov A.V.* Kakie vysokotekhnologichnye kompanii v Rossii rastut bystree i pochemu // *ZHurnal Novoj ekonomicheskoy associacii*. 2019. T. 41. № 1. S. 68—99.
3. *Rogozhnikova V.N.* Ponyatie tvorchestva v sovremennoj ekonomicheskoy nauke // *Voprosy politicheskoy ekonomii*. 2023. T. 35. № 3. S. 174—187. DOI:10.5281/zenodo.8320105.

В.И. СМАГИНА, Д.И. ШАМСИТДИНОВА

Совершенствование процесса нормирования труда с использованием технологий цифрового сервиса*

Аннотация. В условиях цифровой трансформации реализация стратегии повышения производительности труда на предприятиях становится критической задачей. В статье на примере Московской дирекции по ремонту пути (путевой машинной станции № 96 (ПМС-96)) рассматривается подход к совершенствованию процесса нормирования труда с использованием технологий компьютерного зрения, облачных вычислений и коллаборативных методов. Предложена архитектура HR-сервиса «Цифровой нормировщик РЖД», интегрируемого в корпоративную экосистему. Выполнены расчеты прямой и косвенной экономической эффективности, анализ чувствительности проекта. Особое внимание уделено управлению изменениями на основе модели ADKAR для минимизации кадровых рисков.

Ключевые слова: производительность труда, цифровая трансформация, нормирование труда, технологии цифрового сервиса, компьютерное зрение, HR-сервис, экономическая эффективность, управление изменениями, ADKAR.

*Пример ссылки при цитировании материалов журнала: Смагина В.И., Шамситдинова Д.И. Совершенствование процесса нормирования труда с использованием технологий цифрового сервиса // *Философия хозяйства*. 2026. № 3. С. 68—78. DOI: